

Recibido: 19-5-2015

Aceptado: 23-8-2015

ORIENTACIÓN INTEGRAL Y EDUCACIÓN SUPERIOR: ESTUDIO DE CASO DEL IMPACTO DE LAS MAESTRÍAS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

COMPREHENSIVE GUIDANCE AND HIGHER EDUCATION: A CASE STUDY OF THE IMPACT OF THE MASTERS IN PRIMARY HEALTH CARE

Autor:

Alonso-García, S.⁽¹⁾; Roque Herrera, Y.⁽²⁾; Valdivia. P.⁽³⁾

Institución:

⁽¹⁾ Universidad Nacional de Educación

⁽²⁾ Universidad Nacional de Chimborazo

⁽³⁾ Universidad de Granada

Resumen:

La educación de posgrado es una de las direcciones principales de trabajo de la educación superior en Cuba, y el nivel más alto del sistema de educación superior, dirigido a promover la educación permanente de los graduados universitarios. Se valoró el impacto del Proyecto de Maestrías de Amplio Acceso en Salud del territorio municipal de Sagua la grande. Aunque se consideró positivo su efecto sobre la superación profesional, se observaron limitaciones al respecto de: productividad científica, desarrollo académico, profesional y científico demostrado.

Palabras Clave: postgrado, educación superior, salud, orientación.

Abstract:

Postgraduate education is one of the main directions of work of higher education in Cuba, and the highest level of the higher education system, aimed at promoting lifelong learning of university graduates. Project impact Masters Broad access Health of the municipal territory of Sagua la Grande was assessed. Although considered positive effect on professional development, limitations were observed with respect to: scientific productivity, academic, professional and scientific proven.

Key Words: Postgraduate, higher education, health.

1. INTRODUCCIÓN

La educación de posgrado es una de las direcciones principales de trabajo de la educación superior en Cuba, y el nivel más alto del sistema de educación superior, dirigido a promover la educación permanente de los graduados universitarios. En la educación de posgrado concurren uno o más procesos formativos y de desarrollo, no solo de enseñanza aprendizaje, sino también de investigación, innovación, creación artística y otros, articulados armónicamente en una propuesta docente-educativa pertinente a este nivel (Ministerio de Educación Superior; 2004)

La educación de posgrado enfatiza el trabajo colectivo y la integración en redes, a la par que atiende de modo personalizado las necesidades de formación de los estudiantes de este nivel; promueve la superación continua de los graduados universitarios, el desarrollo de la investigación, la tecnología, la cultura y el arte. Para cumplir esta variedad de funciones, la educación de posgrado se estructura en superación profesional y formación académica; de esta última forma parte el Sistema Nacional de Grados Científicos (Ministerio de Educación Superior; 2004)

Los programas de maestría y de especialidad de posgrado son aprobados por el Ministro de Educación Superior, a propuesta de la Comisión Asesora para la Educación de Posgrado (COPEP).

La maestría corresponde al proceso de formación posgraduado que proporciona a los graduados universitarios la apertura y profundización a un área específica del conocimiento, así también puede dotar de una mayor capacidad para la actividad docente, científica, la innovación o la creación artística (Ministerio de Educación Superior; 2004)

El sector de la salud ha carecido, de personal científico que dominé su actividad y que pueda desarrollar la planificación económica y ampliar las relaciones intra e intersectoriales (Tápanes Fernández, Cabrera Cantelar, Cantelar de Francisco, Cantelar Martínez y Chao Sautié; 2009). Así, en los últimos 10 años se cuestionarios los programas de formación en salud pública. Algunos autores afirman que existe una crisis en el campo de la cual son expresión: la desvinculación con el hacer práctico y la investigación, la poca pertinencia a la definición de políticas y la adopción de decisiones en el sector y, en especial, la evidente incapacidad de las instituciones académicas de desempeñar un liderazgo real y de participar en el proceso de renovación del conocimiento (Tápanes Fernández, et.al., 2009)

En la I Conferencia Panamericana de Educación en Salud Pública que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1994 se identificaron las funciones que deberían desempeñar las instituciones encargadas de la formación en el campo de la salud, así como sus líneas prioritarias (OPS/OMS, 2000).

Las estrategias innovadoras de la educación en salud pública, tienen entre sus principales factores la diversificación, flexibilidad, accesibilidad y expansión de los programas, el fortalecimiento de la enseñanza interdisciplinaria, la

combinación de prácticas presenciales con métodos de autoaprendizaje y problematización, lo cual sugiere para los académicos del campo el cuestionamiento de la efectividad de su práctica habitual como docentes y la pertinencia de los programas curriculares (OPS; 1998; OPS, OMS y CDC, 2000)

La Escuela Nacional de Salud Pública, Institución rectora en el proceso de formación de maestrías en el área de la salud pública, ha establecido las siguientes competencias básicas en el tronco común de las maestrías con perfil de salud pública (Louro Bernal; 2002):

1. Comprender la base social, política y económica de la salud pública.
2. Redefinir la salud como producto social.
3. Interpretar la reforma sanitaria en el contexto social.
4. Valorar la importancia del enfoque de equidad en las políticas de salud.
5. Identificar las funciones esenciales de la salud pública.
6. Identificar las dimensiones útiles para el análisis de los sistemas de salud en el mundo.
7. Valorar los principios éticos y legales en la gestión de salud.
8. Aplicar el pensamiento epidemiológico en la gestión de salud.
9. Utilizar el enfoque de riesgo para el análisis de los problemas de salud de la población.
10. Analizar la acción de los determinantes en el estado de salud de la población.
11. Analizar información proveniente de los sistemas de información estadística como método de ayuda permanente para la toma de las decisiones en los distintos niveles del sistema nacional de salud.
12. Aplicar los principios básicos y los métodos de la Estadística y la Demografía necesarios en el procesamiento e interpretación de la información para la investigación y la toma de decisiones en la gestión sanitaria.
13. Obtener, procesar, analizar y presentar información útil para el análisis de la situación de salud de la población.
14. Utilizar paquetes de programas de uso frecuente para el procesamiento de la información en salud.
15. Elaborar, asesorar y controlar proyectos de investigación en salud.
16. Dominar procedimientos para la elaboración de un informe final de investigación y de un artículo científico.
17. Diseñar investigaciones propias del campo de la salud.
18. Aplicar metodología cualitativa de investigación.

19. Utilizar los diferentes tipos de fuentes de información científica que se utilizan para las búsquedas bibliográficas.
20. Dominar procedimientos para el manejo de las principales bases de datos bibliográficos de ciencias médicas y de la salud.

La evaluación externa en el postgrado permite rediseñar y mejorar todo el proceso, logrando así más calidad en el graduado, al hacer de este un profesional altamente preparado y capacitado para cumplir con las expectativas que la sociedad espera de él como Máster en Ciencias de cualquier rama de las Ciencias de la Salud. (Arada Rodríguez, Pérez Labrador, Santalla, Valverde Bravo y Díaz Díaz, 2007; Louro Bernal, Perdomo, Gálvez González, Sanabria Ramos, 2011).

Todo máster graduado en el sector de la salud debe haber desarrollado todas las competencias declaradas anteriormente; que la gestión de calidad de la educación de posgrado en Cuba se orienta a la consecución de altos niveles de pertinencia social y excelencia académica (Ministerio de Educación Superior; 2004). De esta manera, la concepción más general que sustenta los sistemas de evaluación y acreditación son la autoevaluación, la evaluación externa y la acreditación. Es por ello que son procesos que tienen como objetivo aumentar la calidad de la educación superior (Junta de Acreditación Nacional; 2009).

Teniendo en cuenta que luego del año 2004, cuando fue municipalizado el proyecto de Maestrías de Amplio Acceso, comenzó la masiva preparación de profesionales de la salud a través del mismo en el territorio municipal de Sagua la Grande, y que hasta la fecha no se ha evaluado el impacto de este proyecto en las respectivas áreas de salud, los autores plantearon el siguiente problema científico:

¿Qué impacto ha tenido el proyecto de formación de maestrías de amplio acceso en la Atención Primaria de Salud del territorio municipal de Sagua la Grande?

Para lo cual se trazó el objetivo de valorar el impacto del Proyecto de Maestrías de Amplio Acceso en la Atención Primaria de Salud del territorio municipal de Sagua la Grande teniendo en cuenta el alcance de los objetivos para los que fue instrumentado.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio analítico en la provincia de Villa Clara, con el objetivo de valorar el impacto de las maestrías de amplio acceso en la Atención Primaria de Salud del territorio municipal de Sagua la Grande.

Se trabajó con la totalidad de la población que estuvo constituida por 53 másteres graduados de maestrías de amplio acceso graduados en el período 2005-2011, y que laboran en centros de la Atención Primaria de Salud en Sagua la Grande.

Se emplearon los métodos: analítico-sintético, inductivo-deductivo, lógico-práctico, y Lógico-abstracto.

Las técnicas de recolección de datos fueron:

- Revisión de documentos: al revisar bases de datos de productividad científica, registros de matrículas de postgrado y otros de interés.
- Encuesta: a másteres de la muestra.
- Técnica participativa (Lluvia de ideas): a gerentes de unidades y departamentos de salud.

El primer procedimiento empírico fue la selección de la muestra, luego se recolectaron los datos primarios mediante la aplicación de los instrumentos diseñados para proceder al análisis de los mismos para establecer regularidades.

El análisis de las regularidades permitió ir valorando la forma en que las maestrías han aportado a la calidad de los servicios, a través de la valoración de cómo los miembros de la muestra demuestran las competencias que pretenden desarrollar los diferentes proyectos de maestrías en salud.

Por último se confeccionará el informe final y se socializarán los resultados.

Los datos obtenidos fueron depositados en una base de datos de Excel, obteniendo las distribuciones de frecuencia de las variables cuantitativas y cualitativas, expresando los resultados en frecuencias absolutas y porcentajes agrupados en tablas y gráficos.

RESULTADOS

El 100% de los másteres de la muestra gozan de los beneficios de la remuneración establecida al respecto, coincidieron en afirmar que su maestría está directamente relacionada con la labor que realiza y que tuvo un gran impacto en su preparación para el desempeño profesional. Este criterio se ve apoyado por el de los investigadores que realizaron un análisis de resultados más significativos del posgrado en una universidad cubana entre los años 2006 y 2011. Los datos expuestos por estos investigadores permiten apreciar un alza en la formación posgraduada durante el período 2006-2010, el cual coincide con el momento de mayor fortaleza del Proyecto de Maestrías de Amplio Acceso (De la Cruz-Soriano, Boullosa-Torrecilla y Guevara-Reyes; 2014).

Los profesionales de las Ciencias de la Salud del territorio estudiado encontraron en el Proyecto de Maestrías de amplio acceso, una oportunidad muy favorable para el desarrollo profesional, como alternativa para la formación en las diferentes especialidades en áreas específicas de la atención en salud. (Pina Fonseca y León Robaina, 2015).

Tabla 1. Distribución de la población según el Perfil profesional

Maestría	Dr. en Medicina		Lic. Enfermería		Lic. Tecn. de la Salud		Dr. en Estomatología	
	#	%	#	%	#	%	#	%
Atención integral a la mujer	5	9.43	9		--	--	--	--
Atención integral al niño	3	5.66	1	1.89	--	--	--	--
Enfermedades infecciosas	6	11.32	1	1.89	--	--	--	--
Longevidad satisfactoria	6	11.32	1	1.89	--	--	--	--
Medicina natural y bioenergética	2	3.77	3	5.66	1	1.89	--	--
Urgencias médicas	2	3.77	2	3.77	--	--	--	--
Salud bucal comunitaria	--	--	--	--	--	--	6	11.32
Urgencias estomatológicas	--	--	--	--	--	--	5	9.43
Total	24	45.28	17	32.06	1	1.89	11	20.75

Fuente: encuesta a la muestra.

Los másteres en Atención integral a la mujer, así como los profesionales graduados de Medicina fueron los que preponderaron entre la población estudiada, siendo las Tecnologías de la Salud las que menos aportaron (tabla 1). Sin embargo, este resultado no vio reflejado en la productividad científica de los Doctores y Doctoras en Medicina graduados de las diferentes maestrías, según el registro de las publicaciones científicas y proyectos en la base de datos municipal; además de que solo 7 de los profesionales involucrados en la muestra obtuvieron o promovieron categoría docente, únicamente cuatro se encuentran en cantera doctoral y ninguno ha obtenido categoría científica, según la base de datos de postgrado municipal.

Estos resultados coinciden con los hallados por investigadores de la Provincia Pinar de Río, Cuba que refirieron entre las debilidades a tener en cuenta para la estrategia de formación de doctores en la Universidad de Ciencias Médicas, la escasa incorporación de los cuadros del sector de la salud pública al plan de formación doctoral. Lo cual resultaría contraproducente con el alza en la graduación de másteres con respecto a períodos anteriores. (Pérez Díaz, Véliz, y Lorenzo Rodríguez, 2015).

Tabla 2. Existencia de proyectos contratados a miembros de la población por maestrías aprobadas.

Maestría (n= 53)	Contratación de proyectos				No. Total
	Si		No		
	#	%	#	%	
Atención integral a la mujer	3	5.66	11	20.75	14
Atención integral al niño	1	1.89	3	5.66	4
Enfermedades infecciosas	1	1.89	6	11.32	7
Longevidad satisfactoria	4	7.55	3	5.66	7
Medicina natural y bioenergética	2	3.77	4	7.55	6
Urgencias médicas	2	3.77	2	3.77	4
Salud bucal comunitaria	4	7.55	2	3.77	6
Urgencias estomatológicas	2	3.77	3	5.66	5
Total	19	35.85	34	64.15	53

Fuente: Base de datos de Investigaciones en la Filial de Ciencias Médicas “Lidia Doce Sánchez”.

El 64.15% de los miembros de la muestra no han tenido ningún proyecto contratado. Lo que repercute en los índices de productividad científica del territorio. Muchos de los encuestados en la muestra plantearon como deficiencia del Proceso de Maestrías de Amplio Acceso al hecho de que muchas de las investigaciones no les daban continuidad una vez concluido el proceso investigativo que involucraba la tesis. Si bien las maestrías fueron diseñadas para garantizar una alta preparación metodológica para diseñar y dirigir procesos investigativos, no constituyó garantía de generación de nuevos procesos investigativos.

Investigadores de la provincia de Matanzas, Cuba, determinaron insatisfacciones con el desempeño de los graduados de la Maestría en Ciencias de la Educación en la formación medio ambiental, en cuanto a habilidades en la metodología de la investigación y la redacción científica. Lo cual coincide con los resultados que sugieren los datos obtenidos en la presente investigación si se tiene en cuenta los bajos índices de productividad científica de la población estudiada (tablas 2, 3 y 4). (Mesa Herrera, Rodríguez Reyes, Pérez Benítez, 2013).

Tabla 3. Publicaciones de los miembros de la población por maestrías aprobadas.

Maestría (n= 53)	Al menos una publicación				No. Total
	Sí		No		
	#	%	#	%	
Atención integral a la mujer	1	1.89	13	24.53	14
Atención integral al niño	--	--	4	7.55	4
Enfermedades infecciosas	--	--	4	7.55	7
Longevidad satisfactoria	1	1.89	6	11.32	7
Medicina natural y bioenergética	1	1.89	5	9.43	6
Urgencias médicas	1	1.89	3	5.66	4
Salud bucal comunitaria	4	7.55	2	3.77	6
Urgencias estomatológicas	2	3.77	3	5.66	5
Total	10	18.87	43	81.13	53

Fuente: Base de datos de Productividad Científica en la Filial de Ciencias Médicas “Lidia Doce Sánchez”.

El español Ramón y Cajal sentenció: “Investigación que se engaveta, investigación que se pierde”. Resulta contraproducente que el mayor número de tesis de maestría no generaron publicación y que la mayoría de las experiencias se hayan reducido solo al círculo de autores-investigadores. Fueron los profesionales de Estomatología los que realizaron el mayor aporte en este acápite de la productividad científica, con más del 50% de los graduados con al menos una publicación.

El intercambio científico, académico y profesional constituye la vía idónea para la gestión del conocimiento. Los eventos y jornadas científicas permiten llegar hasta los lugares del conocimiento personal que no pueden ser expresados en los medios difusores de información. La participación en estos de la población estudiada estuvo por debajo de los parámetros deseados en este indicador. Los profesionales de la Estomatología graduados fueron los que mejor participación tuvieron.

Tabla 4. Participación en eventos científicos de los miembros de la población por maestrías aprobadas.

Maestría (n= 53)	Al menos una participación				No. Total
	Si		No		
	#	%	#	%	
Atención integral a la mujer	1	1.89	13	24.53	14
Atención integral al niño	--	--	4	7.55	4
Enfermedades infecciosas	--	--	4	7.55	7
Longevidad satisfactoria	2	3.77	5	9.43	7
Medicina natural y bioenergética	1	1.89	5	9.43	6
Urgencias médicas	1	1.89	3	5.66	4
Salud bucal comunitaria	4	7.55	2	3.77	6
Urgencias estomatológicas	2	3.77	3	5.66	5
Total	11	20.75	42	79.25	53

Fuente: Base de datos de Productividad Científica en la Filial de Ciencias Médicas “Lidia Doce Sánchez”.

Los másteres graduados del Programa de Maestría de Amplio Acceso no generaron o se hicieron participantes suficientemente de los programas de superación profesional territoriales. Lo cual incidió en el cumplimiento limitado de algunos objetivos propuestos con la implementación de las maestrías de amplio acceso, relacionadas con la satisfacción de las necesidades de aprendizaje identificadas en función de los problemas de salud territoriales.

A lo cual el aprovechamiento de las potencialidades de los recursos humanos del territorio es una de las claves para lograr la formación permanente de los profesionales en el sector salud. (Pina Fonseca y León Robaina, 2015)

Tabla 5. Participación de la población estudiada como docentes en cursos de capacitación de postgrado.

Maestría (n= 53)	En al menos un curso				No. Total
	Si		No		
	No.	%	No.	%	
Atención integral a la mujer	2	3.77	12	22.64	14
Atención integral al niño	--	--	4	7.55	4
Enfermedades infecciosas	1	1.89	6	11.32	7
Longevidad satisfactoria	--	--	7	13.31	7
Medicina natural y bioenergética	2	3.77	4	5.66	6
Urgencias médicas	--	--	4	5.66	4
Salud bucal comunitaria	1	1.89	5	9.43	6
Urgencias estomatológicas	--	--	5	9.43	5
Total	6	11.32	47	88.68	53

Fuente: Planes de Superación Municipales y Provinciales.

CONCLUSIONES

El impacto en cuanto a superación profesional de la población estudiada es catalogado de positivo según la valoración de los gerentes de los procesos y programas de salud.

Las Maestrías de Amplio Acceso en el Sistema de Salud Pública del territorio municipal de Sagua la Grande no alcanzaron todos los objetivos para los que fueron instrumentadas.

Se constató baja productividad científica en los másteres graduados por este proyecto formativo en salud.

El desempeño académico no fue el esperado, teniendo en cuenta indicadores de promoción de categorías docentes, diseño e implementación de programas de superación profesional territoriales.

Los planes de formación y su seguimiento y control deberían someterse a una revisión en lo referente a la orientación integral de las maestrías con el fin de adecuar su pertinencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arada Rodríguez Amaelis, Pérez Labrador Joaquín, Santalla Ana de la Flor, Valverde Bravo Ivis y Díaz Díaz Maiteé (2007). Instructivo metodológico

como guía para evaluar proyectos de investigación de tesis de maestrías en salud. *Rev Ciencias Médicas*, 11(5), 69-74.

De la Cruz-Soriano, R., Boullosa-Torrecilla, A. y Guevara-Reyes, O. (2014). Resultados más significativos del posgrado en una universidad cubana. Perspectivas del proceso desde el contexto del municipio. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 5(14), 110-125.

Junta de Acreditación Nacional. (2009). *Manual de Implementación para los procesos de evaluación externa a los programas de maestría*. La Habana: Junta de acreditación nacional.

Junta de Acreditación Nacional. (2009). *Sistema de Evaluación y Acreditación de Maestrías (SEA-M)*. La Habana: Junta de acreditación nacional.

Louro Bernal I., Perdomo V. I., Gálvez González A. M., Sanabria Ramos G. (2011). Estrategia de preparación para la evaluación externa de maestrías. *Educación Médica Superior*, 25(2), 107-115.

Louro Bernal I. (2002). Funciones Esenciales de la Salud Pública en programas de maestrías de la Escuela Nacional de Salud Pública. *Revista Cubana Salud Pública*, 28(1), 46-53.

Ministerio de Educación Superior (2004). *Reglamento de la Educación de Posgrado de la República de Cuba*. La Habana: MES.

OPS, OMS, CDC. (2000) *Instrumentos para la medición de las funciones esenciales de salud pública. Iniciativa la salud pública en Las Américas*. Washington DC: Claiss.

OPS. (1998). *División de promoción y protección a la salud. Desarrollo y salud integral de adolescentes y jóvenes en el currículo de pregrado de los profesionales de la salud. Un marco conceptual para la competencia continua*. Washington DC: OPS.

OPS, OMS. (2000). *Desafíos de la educación en salud pública. La reforma sectorial y las funciones esenciales de la salud pública. División de Desarrollo de Sistemas y Servicios de salud*. Washington DC: OPS.

Perdomo, V.I. (2010). Entrega de la categoría de excelencia a programas de maestrías de la Escuela Nacional de Salud Pública *Revista Cubana Salud Pública*, 26(3).

Pérez Díaz, N., Véliz, JA. y Lorenzo Rodríguez, Y. (2015). Estrategia de formación de doctores en la Universidad Médica de Pinar del Río. *Rev Ciencias Médicas*, 9(1), 100-112.

Pina Fonseca, R. y León Robaina, R. (2015). Estrategia de formación permanente de la cultura investigativa en tecnólogos de la salud. *MEDISAN*, 19(3), 433-439.

Tápanes Fernández, T., Cabrera Cantelar, N., Cantelar de Francisc, N., Cantelar Martínez, B., Chao Sauti, M.I. (2009). Pertinencia social de las

maestrías de infectología y enfermedades infecciosas y parasitología en el ipk. *Revista de la Habana ciencias médicas*, 8(4).